

УДК 59.002
ББК 575.852

© М.А. ЛАЗАРЕВ, Т.А. ЛАСКИНА. 2021

Genosystematics: Stages of Development, Principles, Methods

Геносистематика: этапы развития, принципы, методы

Maxim Alexandrovich LAZAREV,

Ph.D. (Pedagogical Sciences), Chief Specialist, Free Economic Society of Russia, Department of Scientific Conferences and All-Russian Projects

E-mail: humanityspace@gmail.com; cerambycidae@bk.ru

Tatyana Aleksandrovna LASKINA,

Master's degree, Department of bioengineering, Lomonosov Moscow State University

E-mail: tanyanalaskina1998@gmail.com

Максим Александрович ЛАЗАРЕВ,

Кандидат педагогических наук, главный специалист, Вольное экономическое общество России, Департамент научных конференций и Всероссийских проектов

E-mail: humanityspace@gmail.com; cerambycidae@bk.ru

Татьяна Александровна ЛАСКИНА,

Магистр, кафедра биоинженерии, Московский Государственный университет им. М.В. Ломоносова

E-mail: tanyanalaskina1998@gmail.com

Научная специальность: 03.02.07 — Генетика. 03.01.03 — Молекулярная биология

Для цитирования. М.А. ЛАЗАРЕВ, Т.А. ЛАСКИНА. Геносистематика: этапы развития, принципы, методы // Актуальные проблемы медицины и биологии. 1/2021. С. 194—207.

Annotation. The article discusses and presents the prerequisites and first stages of development of genosystematics, as well as shows the current vector of its development. Methods and approaches of analysis that are most often used for molecular traits and gene sequences are considered. Shows the basic principles of phylogram.

Key words: Theory of neutrality, «molecular clock», hybridization, sequencing, molecular genetic markers, phylogram construction, molecular biology, molecular evolution, scientific methods in biology.

Аннотация. В статье обсуждаются и представлены предпосылки и первые этапы развития — Геносистематики, а также показан современный вектор ее развития. Рассмотрены методы и подходы анализа, наиболее часто используемые по молекулярным признакам и последовательности генов. Показаны основные принципы построения филограмм.

Ключевые слова: Теория нейтральности, «молекулярные часы», гибридизация, секвенирование, молекулярно-генетические маркеры, построение филограмм, молекулярная биологии, молекулярная эволюция, научные методы в биологии.

В настоящее время трудно найти науку, вызывающую более ожесточенные споры и значительный разброс мнений, чем систематика органического мира. Со времен деяний Карла Линнея, фактического основателя систематики как науки, на свет появилось великое

множество различных подходов и направлений, разделивших систематику на несколько течений. В частности, значительные изменения систематики претерпела благодаря эволюционному учению Ч. Дарвина, которое позволило по-новому сформулировать принципы по-

строения системы живого мира. Именно тогда она перестала рассматриваться как раздел морфологии. Так зародилась эволюционная систематика. В 1866 году немецкий биолог-эволюционист Эрнст Геккель ввел понятие филогении, или филогенеза, что в свою очередь послужило опорой для становления основного направления эволюционной систематики — филогенетики. Сферой деятельности этого направления явилась реконструкция путей и закономерностей исторического развития живых организмов. Многообразие живых существ стали изображать на филогенетических схемах — филограммах — где взаимосвязь между таксонами показывалась в виде «родословных деревьев».

Позже, в 20-х годах XX века, благодаря выдающимся исследованиям крупных школ популяционной генетики под руководством Т. Моргана и С.С.

Четверикова, была предложена мутационная модель эволюции. Она хорошо объясняла, в частности, дискретную природу наследственности, динамику аллелей популяции, но сам носитель наследственности не был открыт.

Только в 1953 году благодаря стараниям Дж. Уотсона и сэра Ф. Крика была определена ведущая роль ДНК в хранении и реализации наследственной информации. После этого революционного открытия стало ясно, что самое полное отражение эволюционной истории следует искать на уровне нуклеиновых кислот.

Во второй половине и особенно в последней четверти XX столетия, в связи со стремительным развитием методов молекулярной биологии и других сопутствующих наук (цитогенетики, биохимии и т.д.), в рамках филогенетического направления сложился особый подход, названный геносистематикой.

В геносистематике родственные отношения реконструируются по молекулярно-генетическим данным, и анализ филогенетических связей происходит на основе первичных структур нуклеиновых кислот.

Если раньше методы построения филограмм основывались на принципах нумерической таксономии, а родство определялось по критерию «общего сходства», то с появлением геносистематики все стало несколько иначе. Для выяснения эволюционного родства необходим анализ состояния конкретных при-

знаков, которые изменялись в процессе эволюции. Обычно предполагают, что эволюционный путь признака должен быть таким, который требует наименьшего числа его преобразований. В этом и заключается принцип «максимальной экономии», следуя которому, возможно выстроить схемы родственных отношений. За последние десятилетия были разработаны программы, использующие этот принцип для анализа филогенетических связей на основе первичных структур нуклеиновых кислот, что и послужило ключевым признаком. После того, как была предложена надежная модель, описывающая вторичную структуру 18S рРНК, появилась возможность применить кладистический подход для анализа гомологичных элементов вторичной структуры рРНК у разных организмов. Этот подход оказался очень информативным при реконструкции филогении, поскольку позволил напрямую проследить приобретение новых признаков родственными группами. То есть стало реальным обнаружение апоморфий и плезиоморфий в эволюционной истории уже на молекулярном уровне. В связи с этим геносистематика на данный момент испытывает небывалый подъем и, несмотря на сравнительно небольшой возраст и множество противоречий с другими подходами систематики, она становится весьма перспективным направлением молекулярных исследований.

Нужно так же обратить внимание на различия между геномикой и геносистематикой, так как геномика, по сути, есть та же геносистематика.

Отличие заключается лишь в подходе к изучению геномов организмов. Исторически сложилось, что сегодня геносистематики в основном изучают нуклеотидные последовательности фрагментов ДНК (например, генов) и на этой основе судят о родстве организмов. Геномика же исследует и сопоставляет целые геномы ядер или органелл клеток, в том числе и для целей филогенетики. Такая задача, особенно в случае высших эукариот, очень сложная: ведь геномы наземных растений и животных построены из многих миллиардов нуклеотидов.

Геносистематика: предпосылки и первые этапы.

К концу 50-х — началу 60-х годов прошлого века, в основном благодаря работам

А.Н. Белозерского и других отечественных исследователей, в науке накопилось немало сведений о строении и функционировании нуклеиновых кислот. Биологам-систематикам и эволюционистам, познакомившимся результатами первых сравнительных исследований ДНК, стало ясно, что в дополнение к трем классическим методам изучения фенотипов — морфологическому, эмбриологическому и палеонтологическому — может быть разработан четвертый, основанный на изучении молекулярных признаков генотипов. Однако изначально ученые рассчитывали применять его лишь как дополнительный к существующим сравнительным методам изучения фенотипов, хотя и признавали его новизну и важность. Уже тогда известный американский эволюционист Дж. Симпсон писал, что для систематики наиболее желаемым дополнением к тогдашним критериям классификации будет полный код ДНК. В то же время он высказывал глубокие сомнения в том, что этот желанный критерий сам по себе будет достаточным. По его мнению, особенно в случае высших таксонов, интерпретировать сходства и различия в ДНК будет так же сложно, как и в их анатомическом строении. Сегодня мы понимаем, что Симпсон, был прав: именно с такой проблемой столкнулись нынешние исследователи, пытающиеся сопоставить полные нуклеотидные последовательности ДНК геномов организмов. Симпсон же считал необходимым одновременно использовать как морфологические, так и молекулярные методы, чтобы получить достоверные сведения об эволюции организмов. Этот «четвертый подход» стал интенсивно реализовываться в конце 50-х годов одновременно и независимо друг от друга в двух лабораториях Европы: в Институте им. Л. Пастера (Франция) и в Московском Государственном Университете. В тогда СССР вновь проявил себя А.Н. Белозерский с соавторами, исследовавший состав ДНК у ряда бактерий так называемой «кишечной группы». Они обнаружили, что одна из этих бактерий, *Proteus vulgaris* (мнения микробиологов по поводу принадлежности этой бактерии к группе кишечных тогда расходились), по составу ДНК существенно отличается от всех других бактерий этой группы. Получив данные о составе ДНК протея, Белозерский с коллегами

пришли к выводу, что относить его к группе кишечных бактерий, скорее всего, нецелесообразно. Это был один из первых случаев применения данных о строении ДНК для решения спорных вопросов систематики.

Далее, по мере изучения состава ДНК у микроорганизмов, число таких примеров возрастало. И все чаще исследователи сталкивались с ситуациями, когда система микроорганизмов значительно расходилась с результатами изучения ДНК. Другим важным следствием из первых опытов по изучению состава ДНК был вывод А. Рейвена о том, что следует различать феновиды и геновиды микроорганизмов. Можно сказать, что с этого времени, т.е. с начала шестидесятых годов, стала вырабатываться новая идеология исследований, основанная на возможном существовании различий между фено- и геновидами.

Именно тогда было высказано предположение, что наряду с феносистематикой может существовать и геносистематика.

А. Рейвен обратил внимание на то, что все штаммы некоторых видов бактерий могут лишь незначительно отличаться друг от друга по структуре ДНК, в то время как у других видов такие различия между штаммами явно выражены и вполне сопоставимы с различиями, в других случаях наблюдаемыми между разными видами. Таким образом, один феновид какого-либо микроорганизма может представлять собой совокупность геновидов, так же как и один геновид может включать несколько хорошо различимых феновидов. Именно тогда было высказано предположение, что наряду с феносистематикой может существовать и геносистематика.

Это открытие было одним из первых, указывавших на то, что системы фенотипов и генотипов могут отличаться друг от друга, также как и представления об их эволюционной истории. С таким положением согласились многие ученые, в том числе и Э. Майр. В конце шестидесятых годов он писал: «Когда мы классифицируем организмы, классификация по фенотипу — это только первый шаг. В качестве второго шага мы пытаемся сделать заключение о генотипе — созданной в процессе эволюции генетической программе, которая имеет гораздо большую познавательную и прогностическую ценность, чем фенотип.

Фенотипы могут обладать разного рода сходством, не относящимся к делу, и только анализ логически оцененного генотипа позволяет нам установить, какие сходные черты фенотипа обусловлены конвергенцией, а какие являются выражением генотипов предков».

Палочка *Proteus vulgaris* один из объектов исследований выдающегося советского биолога, А.Н. Белозерского (1905—1972 г.), одного из основоположников молекулярной биологии в СССР, Академика АН СССР (1962 г.), вице-президента АН СССР (1971 г.).

Э. Майр, таким образом указывал, что «второй шаг» мы имеем право сделать лишь в том случае, если достигли определенного, высокого уровня знаний о генотипе в целом. Однако следует учитывать, что эти знания не могут быть подменены результатами изучения эволюции любого, произвольно взятого фрагмента ДНК. Между тем, именно так и поступают некоторые геносистематики.

Классическим примером справедливости этого утверждения стало открытие нового царства живого — архебактерий. До работ К. Вёзе и его учеников микробиологи, анализируя фенотипы микроорганизмов, никак особо не выделяли архебактерий среди прочих микроорганизмов. Для изучения их биоразнообразия К. Вёзе и его сотрудники применили простой метод сопоставления рРНК: они гидролизировали ее ферментом, рибонуклеазой T1, и сопоставляли продукты гидролиза. Оказалось, что все виды изученных микроорганизмов по характеру продуктов гидролиза распадаются на два четко различимых кластера, один из которых по некоторым признакам оказался даже ближе к эукариотам, чем к другому кластеру микроорганизмов (эубактериям).

Далее исследователи обнаружили множество других признаков, молекулярных и морфологических, позволивших окончательно доказать существование царства архебактерий (Антонов, 2005).

Этот простой метод был использован и для доказательства симбиогенного происхождения хлоропластов растений (работы таких ученых, как Э.Н. Светайло, Л. Бонен и Ф. Дулитл, Шварц и Г. Косел).

В конце 60-х годов ученые, проводившие многочисленные опыты по изучению состава ДНК у самых разных организмов в лаборато-

рии А.Н. Белозерского, пришли к одному неожиданному заключению, которое поставило под сомнение правомерность гипотезы так называемых «молекулярных часов». В частности, Е.И. Маринова и соавторы показали, что степень варибельности состава ДНК у высших растений существенно превышает таковую среди млекопитающих, имеющим, по тогдашним представлениям, тот же эволюционный возраст (Антонов, 2005). Палеонтологи в то время практически единодушно утверждали, что покрытосеменные появились и стали активно дивергировать всего 125—150 млн. лет тому назад, то есть тогда же, когда и млекопитающие. Отсюда был сделан вывод, что скорость изменения структур ДНК у растений существенно выше, чем у млекопитающих, и их молекулярные часы «идут» быстрее.

Альтернативным объяснением было лишь неправдоподобное предположение о том, что покрытосеменные — гораздо более древняя группа, чем это казалось нам ранее. Данная проблема была разрешена, лишь путем применения методов секвенирования белков и нуклеиновых кислот.

В итоге накопленные знания привели ученых к пониманию того, что можно отдельно изучать эволюцию как фенотипов организмов, так и их генотипов, причем выводы из таких исследований могут не совпадать. Из этого следует, что речь может идти о параллельном существовании систематики фенотипов и систематики генотипов организмов. В разумности этого разделения убеждали результаты опытов с использованием метода гибридизации ДНК x ДНК. Этот метод обладает большей разрешающей способностью, чем методы химического анализа, но в случае ДНК эукариот однозначно трактовать полученные методом данные весьма непросто из-за сложного строения их геномов. Тем не менее, с его помощью, например, были получены данные о неравномерности таксонов одного ранга не только среди прокариот, но и у эукариот. Был вскрыт один из возможных механизмов увеличения скорости эволюции растений: оказалось, что большую роль в этом сыграли присущие только растениям механизмы видообразования, связанные с образованием полиплоидных форм, а также с наличием у них

вегетативного размножения. **Современная геносистематика.**

Наиболее значительные изменения методы геносистематики вызвали в Классификации прокариотических организмов, геномы которых относительно просто устроены. Кризис феносистематики прокариот особенно усугубил метод гибридизации ДНК x ДНК. Окончательный крах системы фенотипов наступил после того, как геномы микроорганизмов стали исследовать путем секвенирования ДНК. Поначалу новую систему микроорганизмов строили на основании результатов секвенирования генов 16S рРНК, но это предварительное решение вскоре потребовало корректировки.

Сейчас многие считают, что для сопоставления генотипов организмов правильнее сравнивать не особенности организации каких-либо отдельных генов (и иных участков ДНК), а репрезентативную выборку сознательно отобранных, а не случайных генов. Однако, несмотря на это, геносистематика по сей день страдает от поспешно делаемых выводов об эволюции генотипов, делаемых на основе анализа ничтожно малых частей генома — одного-двух генов (или иных участков ДНК). Если учесть, что геномы высших эукариот построены из многих десятков тысяч генов и массы некодирующих последовательностей, то анализ эволюции небольшого числа произвольно выбранных генов вряд ли позволит нам достоверно судить об эволюции генотипа в целом. Такой редуционистский подход явно неприменим при изучении сложных биологических процессов и явлений. Даже анализ таких, казалось бы, «эволюционно обоснованных» генов, как гены больших рРНК, не гарантирует правильной трактовки филогенетических связей.

И все же, с разработкой методов секвенирования, началась новая эра в развитии геносистематики. Количество проводимых опытов и выходящих публикаций в этой области стало быстро расти. Дополнительным стимулом для такого быстрого роста стало то, что иногда схемы эволюции фрагментов ДНК организмов получались очень сходными с представленными, сложившимися на основании изучения эволюции их фенотипов.

Благодаря этим совпадениям, методы геносистематики стали быстро внедряться в систематику классической школы. Там их использовали для изучения филогении организмов и ревизии их систем, хотя и сегодня вопрос о сводимости результатов изучения генотипов и фенотипов остается остро дискуссионным.

Итоги этого оказались скорее вредными для систематики, чем полезными. Исследователей охватила внезапная эйфория, выразившаяся в повальном секвенировании и скоропалительных выводах о филогении и системе изученных групп организмов. Лавина исследований в области сравнительного изучения ДНК привела к тому, что филогенетические реконструкции стали все больше основываться на нуклеотидных последовательностях, а не морфологических признаках. Не случайно один из лидеров современной систематики растений, А.Л. Тахтаджян, который использовал молекулярные данные при ревизии системы семенных растений, отмечает, что «...нередко эти исследования указывают на отношения, которые очевидно не согласуются с другими данными, а иногда выглядят невероятными» (по А.С. Антонову, 2005). Рассмотрим в этом ключе достижения геносистематики семенных растений, которые, пожалуй, изучались ее методами наиболее глубоко и полно. В начале 90-х П. Мартин с коллегами предложили изучать филогенез генотипов растений путем одновременного анализа нескольких белков и одной из рРНК. Впоследствии было высказано предположение, что одновременное использование нескольких типов макромолекул как одного класса (например, разных белков), так и разных классов (например, 18S рРНК и гена *rbcl*) позволит сгладить неточности в реконструкции филогенеза, возникающие при изучении лишь одного типа последовательностей. Еще через некоторое время эта гипотеза получила надежное экспериментальное подтверждение. Именно таким образом несколько лет спустя А.В. Троицкий и соавторы получили более достоверные данные о филогенетических связях голо- и покрытосеменных растений. Исследователи произвели параллельный анализ эволюции нескольких разных мрРНК растений (4.5S, 5S, 5.8S) и частичной нуклеотидной

последовательности 18S рРНК. Из этих сопоставлений следовало, что дивергенция генотипов голо- и покрытосеменных растений произошла до того, как сформировались основные группы рецентных голосеменных: Гингковых, Цикадовых, Хвойных и Гнетовых. В качестве «родительской» группы обоих таксонов, голо- и покрытосеменных, предполагались прогимноспермы.

К тому времени ботаники давно пытались понять, как на нашей планете появились покрытосеменные растения. Не утихали и горячие споры, порождающие небывалый разрывом во взглядах на эту проблему. Точно так же остается много нерешенных вопросов филогенетики и систематики в других группах наземных растений и водорослей.

Уже из первых молекулярных данных следовало, что покрытосеменные отделились от некоего общего предка с голосеменными не 125—150 млн. лет тому назад, то есть в Меловом периоде, как это следовало из данных палеоботаники, а гораздо раньше, порядка 400—450 млн. лет назад. Впервые эту идею высказали на основании изучения эволюции цитохрома С растений. Ботаники посчитали это вывод абсурдным, ибо он противоречил всем имеющимся на то время сведениям об эволюции семенных растений. Тем не менее, в пользу этой гипотезы сегодня получено много новых данных. В своей публикации 2005 года А.С. Антонов указывает, что «окончательно справедливость этой гипотезы может быть доказана только на основании результатов с использованием методов сравнительной геномики ядерных геномов и пластов семенных растений» и что «такая работа уже ведется».

Геносистематика сегодня приближается к решению другой проблемы современной классификации семенных растений — поиску сестринской группы покрытосеменных. Мнения ботаников здесь разделяется. Одни считают, что из современных голосеменных Гнетовые имели общего предка с покрытосеменными и являются их сестринской группой, что противоречит выводам Троицкого (см. выше). Другие полагают (исходя из более свежих данных), что Гнетовые не ближе к покрытосеменным, чем любая другая группа рецентных голосеменных. Впоследствии этот вывод

нашел подтверждение в результатах других исследований, например, MADS-box генов.

Известно, что у гнетовых и покрытосеменных обнаруживается сходство в жилковании листьев, в строении сосудов и проводящих элементов. У некоторых голосеменных описан даже некий процесс, напоминающий двойное оплодотворение, столь типичное для покрытосеменных. В связи с этим появилось мнение, что это, видимо, хороший пример к высказыванию Э. Майра о том, что сходства фенотипов могут определяться не только общностью происхождения, но и конвергенцией филогенетически отделенных форм.

Сегодня все больше ботаников переходят на сторону геносистематиков, считающих, что Гнетовые скорее ближе к Хвойным, чем к покрытосеменным.

Будущее покажет, какая из альтернативных точек зрения ближе в истине.

Нынешнюю «большую филограмму» генотипов наземных растений, полученную в результате изучения эволюции нескольких последовательностей ДНК, приводит А.С. Антонов.

1. Принципы и методы геносистематики.

Теория нейтральности и «молекулярные часы».

В связи с накоплением данных об особенностях структуры ДНК у разных видов и о различиях строения ряда белков, имеющих сходные биохимические функции, М. Кимура, М. Кинг и Т. Джукс в 60-е гг. выдвинули предположение о возможности эволюции без участия естественного отбора, или так называемой нейтральной («недарвиновской») эволюции. Сущность этой гипотезы сводится к тому, что многие из возможных изменений структуры ДНК адаптивно нейтральны, т.е. не имеют никакой приспособительной ценности (ни положительной, ни отрицательной) для организмов. Поэтому сохранение этих вариантов никак не зависит от естественного отбора.

Гипотеза «нейтральной эволюции» основана на следующих данных. Во-первых, известно, что генетический код имеет так называемый вырожденный характер. Это означает, что в процессах транскрипции и трансляции несколько разных триплетов азотистых оснований в нуклеотидах кодируют одну и ту же аминокислоту. Например, синтез аминокислоты аланина в равной мере кодируется трипле-

тами гуанин — цитозин — урацил (ГЦУ), гуанин — цитозин — аденин (ГЦА), а также ГЦЦ и ГЦГ. Точковые мутации, преобразующие один из этих триплетов в другой, не могут привести к изменениям синтезируемых в клетке белков. С другой стороны, даже синтез разных аминокислот не всегда приводит к изменениям биохимической функции белков, в состав которых они входят: разные аминокислоты могут быть функционально эквивалентны. Это подтверждают данные о широком распространении в природных популяциях многих видов организмов полиморфизма (т.е. множественности форм) определенных белков, отвечающих за одну и ту же биохимическую функцию. По данным Ф. Аялы, в генофондах природных популяций различных видов организмов полиморфны 20—50% локусов. Наконец, нейтральными по отношению к отбору представляются и мутации, происходящие в «молчащей ДНК» (повторяющиеся последовательности нуклеотидов).

Нейтральные мутации любого рода могут постепенно накапливаться в геноме, приводя к изменению структуры белков без изменений их биохимических функций (синонимический, или случайный, дрейф).

Повторяющиеся и нетранслируемые последовательности нуклеотидов могут подвергнуться и более крупным, чем точковые мутации, перестройкам — типа хромосомных мутаций (дупликации, транслокации) и неравному кроссинговеру. Такие перестройки были названы Г. Доувером «молекулярным Драйвом».

Логическое развитие представлений о нейтральной по отношению к отбору молекулярной эволюции привело к выводу о постоянной (в среднем) скорости нуклеотидных замещений и соответствующих изменений белковых молекул («молекулярные часы»). В соответствии с концепцией молекулярных часов, определив скорость молекулярной эволюции, можно по степени молекулярных различий («генетическое расстояние») между различными современными видами организмов установить время эволюционной дивергенции соответствующих филетических линий. Однако попытки практического применения постулата о постоянстве хода молекулярных часов эволюции для анализа хода фи-

логенеза организмов встретились с серьезными трудностями. Некоторые из полученных этим методом филогенетических выводов разительно противоречили сложившимся в науке представлениям, хорошо обоснованным традиционными методами филогенетики и имеющим надежную геологическую и палеонтологическую датировку. Например, среди грызунов дивергенция родов **Крыса** (*Rattus*) и **Мышь** (*Mus*), по данным молекулярной биологии, определена в интервале 17,5—67 млн лет назад (этот огромный разброс датировок, обусловленный применением разных методов, сам уже говорит против концепции молекулярных часов). По данным же палеонтологии, дивергенция этих родов произошла не далее, чем 8—12 миллионов лет назад. В связи с этим высказывалось предположение, что расхождение филетических линий на молекулярном уровне происходит раньше, чем это проявляется на уровне организма, однако в любом случае трудно согласиться со столь значительными масштабами этого различия.

Затем было обнаружено, что молекулярные часы во многих случаях «идут» весьма неустойчиво: в разных филетических линиях скорость нуклеотидных замещений значительно различается. Например, среди млекопитающих эта скорость у грызунов оказалась в 2—4 раза выше, чем у копытных, и в 4—8 раз выше, чем у высших приматов. Отмечено замедление скорости молекулярной эволюции у гоминид по сравнению с другими видами приматов и т.п. С другой стороны, разные белки в одной и той же филетической линии эволюционируют с разной скоростью. Вероятно, скорость преобразований определенных белков также изменяется на разных этапах филогенеза.

Интересно описывает гипотезу нейтральной эволюции в своих исследованиях Н.Н. Иорданский (2001). Он указывает на то, что она была подвергнута серьезной критике многими учеными (Ф. Аяла, В.С. Кирпичников и др.). Было отмечено, что сторонники нейтрализма исходят из ошибочных представлений, что отбор действует на отдельные гены, тогда как в действительности отбор влияет на целостный генотип. Благодаря этому скорее всего, что многие мутации, сами по себе кажущиеся нейтральными, в действительности таковыми

не являются. Новые данные о влиянии повторяющихся нуклеотидных последовательностей на экспрессию структурных генов показывают, что и мутации, происходящие в «молчащей ДНК», не являются нейтральными, поскольку они оказывают влияние на состояние фенотипических признаков. Это ставит под сомнение реальность «молекулярного драйва», основанного на абберациях хромосом в области нуклеотидных повторов. Исследователь А.Г. Креславский считает, что значительная часть вариаций, обычно рассматриваемых как адаптивно нейтральные, в действительности могут соответствовать так называемым псевдонейтральным мутациям. Их фенотипические проявления становятся при оптимальных внешних условиях адаптивно нейтральными благодаря действию различных регуляторных механизмов (морфогенетических, физиологических и поведенческих), нейтрализующих вредный эффект этих мутаций. Однако при неблагоприятных внешних условиях выявляется отрицательное воздействие таких мутаций на приспособленность.

Псевдонейтральные мутации легко проникают в популяционный генофонд, и общая картина популяционной изменчивости при благоприятных условиях создает ложное впечатление соответствия теории нейтральной эволюции. Но еще более важно, что никакое нейтральное на молекулярном уровне изменение не может само по себе привести к развитию какого бы то ни было приспособления организмов к изменяющимся условиям внешней среды, поскольку по определению «нейтральные изменения» лишены всякой приспособительной ценности. Естественный отбор является единственным фактором, направляющим наследственные изменения организмов в русло приспособительной эволюции.

Однако сейчас исследователи не отрицают полностью правомерности теории нейтральной эволюции, а также концепции «молекулярных часов». Так, например, известный эволюционист Н.Н. Иорданский (2001) особо отмечает, что «важно лишь не впадать ни в одну из двух крайностей: основой эволюции не может быть случайное комбинирование неприспособительных изменений, но нельзя полагать также, что абсолютно все эволюционные изменения приспособительны».

Так или иначе, именно концепция «молекулярных часов», помимо всего прочего, легла в основу геносистематики. Сравнивая данные о последовательностях нуклеотидов того или иного гена или другого участка ДНК (или же нескольких генов или участков ДНК) двух или более близко- или отдаленнородственных видов, можно выявить степень различия по данному гену между этими видами. Соответственно, выявленная степень различия будет свидетельствовать о филетических отношениях этих видов.

Если же учесть, что изменения в структуре ДНК происходят равномерно (в соответствии с идеей «молекулярных часов»), то появляется возможность судить о времени дивергенции рассматриваемых видов. Аналогичные данные получают при выяснении последовательности нуклеотидов в разных РНК и последовательности аминокислот в белковых молекулах.

Эта, по сути своей очень простая закономерность, лежит в основе построения филогенетических древ. Процесс построения автоматизирован и выполняется специально разработанными компьютерными программами.

Разумеется, предшествует ему собственно выделение соответствующих макромолекул (в данном случае это определенные участки ДНК, но наряду с ними в молекулярной систематике могут использоваться РНК, белковые и другие молекулы) и проводимые с ними операции, необходимые для предоставления молекулярно-эволюционных данных.

2. Гибридизация и секвенирование.

Гибридизация ДНК. Методы гибридизации ДНК состоят в смешивании одноцепочечных фрагментов ДНК, полученных от двух разных видов. Доля в смеси общей ДНК, которая воссоединяется, образуя двухцепочечные спирали, и скорость воссоединения служат мерами степени генетического родства между данными видами. Если водный раствор ДНК нагреть до 100°C и повысить его pH до 13, то ДНК диссоциирует на 2 цепи (денатурирует), так как комплементарные связи между основаниями разрушаются. В 1961 году было обнаружено, что этот процесс обратим: выдерживание ДНК при температуре 65°C вело к восстановлению структуры двойной спирали. Этот процесс называется ренатурация,

или гибридизация ДНК. Процессы гибридизации происходят между любыми одинарными цепями, если они комплементарны: ДНК — ДНК, РНК — РНК, ДНК — РНК. В биотехнологии для теста необходимо иметь чистый одноцепочный фрагмент ДНК, комплементарный искомой последовательности — ДНК-зонд.

Такой фрагмент обычно получают либо клонированием, либо путем химического синтеза. В геносистематике, естественно, зондов как таковых не применяется, так как производят гибридизацию двух фрагментов ДНК, выделенных из организмов соответствующих видов.

Анализ проводят по схеме, близкой к неизвестному методу Саузерна. Исследуемый фрагмент ДНК гидролизуют рестриктазами, фракционируют электрофорезом, переносят разделенные фрагменты на нитроцеллюлозный фильтр и проводят реакцию гибридизации с другим фрагментом (другого вида организма). Молекулы ДНК разгоняют в агарозном геле электрофорезом. ДНК в геле денатурируют щелочью, которую затем нейтрализуют, и пластину геля покрывают листом нитроцеллюлозы. Сверху на нитроцеллюлозу помещают стопку листов фильтровальной бумаги, обеспечивая медленный ток буферного раствора через гель в направлении, перпендикулярном направлению электрофореза.

ДНК диффундирует из геля и связывается с нитроцеллюлозным фильтром. После прогревания фильтра при 80°C в вакууме ДНК необратимо связывается с нитроцеллюлозой. Расположение полос иммобилизованной ДНК точно соответствует их расположению в геле.

Результаты, которые получили в 70-х годах Лэйрд и Керти таким методом можно показать на примере *Drosophila*. *Drosophila melanogaster* и *D. simulans* принадлежат к одной и той же группе видов. Доля их одноцепочечных ДНК, соединяющихся в двухцепочечную ДНК при проверке на гибридизацию, составляет 80%. *D. funebris* принадлежит к другому подроду, и при смешивании одноцепочечных фрагментов ее ДНК и ДНК *D.*

Melanogaster или *D. Simulans* в спаривании участвовало лишь 25% фрагментов.

Метод гибридизации ДНК в настоящее время тщательно изучается.

Молекулярные химики указывают на то, что спаривание одноцепочечной ДНК *in vitro* — сложный процесс, на который оказывают действие многие условия, и, следовательно, метод этот ненадежен, подобно лакмусовой пробе. Он даёт различные результаты в зависимости от конкретных условий его применения. Этот метод широко применяется зоологами, ботаниками и другими исследователями, но все они не являются специалистами-химиками, и их результаты в некоторых случаях могут оказаться не вполне надёжными.

В будущем метод гибридизации ДНК, вероятно, придется стандартизировать более строго, после чего некоторые ранние исследования придется повторить.

Секвенирование ДНК.

Гораздо более существенный вклад в геносистематику внесла разработка методов секвенирования.

Под секвенированием ДНК понимается определение ее первичной структуры, то есть определение последовательности нуклеиновых кислот. Выяснение первичной структуры путем секвенирования осуществляется также для РНК и белков. В любом случае данное понятие включает именно прямое определение первичной структуры, осуществляемое с помощью физико-химических (биохимических) методов. На сегодняшний день существует несколько методов определения нуклеотидных последовательностей, которые возникли в середине 70-х годов XX в. после открытия рестриктаз и усовершенствования метода гель-электрофореза.

Наиболее известный способ ферментативного секвенирования был предложен в 1977 г. Ф. Сэнгером и соавторами, которые назвали его «методом терминирующих аналогов трифосфатов». Более мощный и более технологичный, чем предшествующий метод «плюс-минус» (придуманый Ф. Сэнгером и Д. Колсоном в 1975 г.), этот способ, несколько модифицированный, применяется до сих пор. Для секвенирования используют одноцепочечную молекулу ДНК и короткий синтетический олигонуклеотидный праймер, комплементарный небольшому участку анализируемой ДНК. Секвенируемая ДНК служит матрицей для работы ДНК-полимеразы, а новая, комплементарная цепь наращивается со свободной

3'-группы праймера путем присоединения соответствующих нуклеотидов.

Специфическую терминацию синтеза обеспечивают добавлением в реакционную смесь помимо четырех типов dNTP (один из которых был радиоактивно мечен по альфа положению фосфата) еще и одного из 2',3'-дидезоксинуклеозидтрифосфатов (ddATP, ddTTP, ddCTP или ddGTP), который способен включаться в растущую цепь ДНК, но не способен обеспечивать дальнейшее копирование из-за отсутствия 3'-ОН группы. Отношение концентраций dNTP/ddNTP авторы подбирали экспериментально, так, чтобы в итоге получить набор копий ДНК различной длины. Таким образом, для определения первичной структуры исследуемого фрагмента ДНК требуется провести четыре реакции копирования: по одному типу терминаторов в каждой из реакций. После этого полученные продукты разгоняются в полиакриламидном геле на соседних дорожках, и по расположению полос определяется последовательность нуклеотидов. Для синтеза используют меченные 32P и 35S — нуклеотиды, которые вводят в праймер или по α -фосфату нуклеотида, используемого для наращивания цепи.

Известен также метод химического секвенирования, разработанный в 1976 г. А. Максамом и У. Гилбертом, однако сейчас он редко применяется, так как позволяет исследовать лишь небольшие фрагменты ДНК.

В настоящее время методы секвенирования практически полностью автоматизированы, а наиболее используемым из них является способ, основанный на методе Сангера (терминирующих ddNTP). Он отличается от классической схемы Сэнгера тем, что в 5'-конец праймера вводят флуоресцентные метки, причем различной спектральной характеристики для каждого из четырех нуклеотидов. Как правило, автоматизирована лишь вторая стадия, т.е. разделение меченных фрагментов ДНК в ПААГ, получение спектра эмиссии флуорофоров и последующий компьютерный обсчет собранных данных. Автоматические приборы, используемые в прямом секвенировании, называются секвенаторами. Аналогичные устройства активно применяются для секвенирования белков.

Трудно переоценить значение методов секвенирования для геносистематики, хотя, как указывалось выше, значение это далеко не всегда оказывалось положительным. И все же возможность относительно легко расшифровать последовательность того или иного участка ДНК (или белка) и сравнить по данному показателю различные виды сама по себе является очень привлекательной. Именно это послужило причиной возникновения «бума», о котором говорилось в прошлом разделе.

3. Молекулярно-генетические маркеры.

Сейчас большинство исследователей, соглашаясь с П. Мартином и А.В. Троицким, склонны считать, что для получения достоверных данных о филогении каких-либо видов, необходимо исследовать структуру нескольких типов макромолекул одного или разных классов. Убедительный пример, в частности, приводит териологи О.В. Брандлер и соавторы (2007), которые провели сравнительный анализ разных молекулярно-генетических маркеров, изучая филогенетические отношения видов рода Сурок (*Marmota*). До них геносистематика сурков изучалась лишь с помощью секвенирования гена цитохрома b, и, как отмечает Брандлер, результаты, полученные на основе этих данных, во многом противоречили традиционным представлениям.

Для проверки данных по гену цитохрома b Брандлер вместе с соавторами применили новейший метод Inter-SINE-PCR (IS-PCR), в котором в качестве маркера использовались короткие диспергированные повторы яДНК (SINE). Обследованию подверглись 51 особь 13 видов сурков; полученные результаты анализировались методами ближайшего связывания (NJ) и максимальной экономии Вагнера (MP). Полученные таким образом результаты имели ряд существенных расхождений с результатами по гену цитохрома b, причем филограмма рода имела заметно больше сходства с традиционной схемой, выведенной еще до применения методов геносистематики. Это лишнее раз показало необходимость комплексного подхода к исследованию филогении таксонов с использованием как можно большего числа молекулярно-генетических маркеров (Брандлер и др., 2007).

Ген цитохрома b изучался на десятках различных видов животных, и сегодня не составляет труда найти множество филограмм, отражающих предположительный путь эволюции этих видов. Видимо, все они нуждаются в подтверждении другими методами, в том числе IS-PCR. Ситуацию усугубляет еще и то, что большинство новых филогенетических построений основано на анализе мтДНК, которая, как известно, обладает менделевским характером наследования и высокой частотой мутаций.

Помимо этого, накапливаются сведения о дискоординации ядерной, митохондриальной и морфологической эволюции.

4. Построение филограмм.

При анализе нуклеотидных последовательностей в качестве отдельных признаков выступают отдельные нуклеотидные позиции. А поскольку принцип филогенетического анализа предполагает сравнение гомологичных признаков, то необходимо установить позиционную гомологию нуклеотидов в разных последовательностях. К этому и сводится следующий этап обработки данных после того, как определены последовательности гомологичных генов, — процедура выравнивания.

Чтобы систематизировать постоянно растущий массив информации, созданы и поддерживаются международные публичные базы данных по выровненным последовательностям генов 18S рРНК разных групп живых организмов — Gene Bank. Процесс выравнивания подразумевает выстраивание последовательностей наиболее близких к исследуемому объекту видов друг под другом с таким расчетом, чтобы они совпадали как можно более полно, тогда одни консервативные участки будут располагаться под другими.

К примеру, получив нуклеотидную последовательность гена 18S рРНК какого-нибудь жука, экспериментальные данные необходимо сравнить с уже известными выровненными последовательностями других насекомых.

Более переменные участки необходимо выравнивать до тех пор, пока идентичные нуклеотиды по вертикали не будут максимально соответствовать друг другу. При этом возможно включение пропусков, поскольку в некоторых последовательностях могут быть как делеции, так и вставки. Участ-

ки блока последовательностей, которые не могут быть достоверно выровнены, чаще всего исключаются из анализа, чтобы не привносить систематических ошибок.

В настоящее время, этот этап работы компьютеризирован, хотя некоторые исследователи предпочитают более аккуратное, с их точки зрения, выравнивание «вручную».

Все методы создания филограмм в молекулярной систематике оперируют только с выровненными последовательностями. Их можно разделить на две большие группы:

1. Методы, создающие филограммы по принципу объединения наименее отличающихся последовательностей или групп последовательностей. Для этого выровненные последовательности попарно сравниваются друг с другом, и для каждой пары структурные отличия трансформируются в особый числовой коэффициент, являющийся мерой их сходства или различия. Создается числовая матрица данных, которая затем преобразуется в графическую модель эволюционного дерева (или филограмму) на основе принципов кластерного анализа. Пары наименее различающихся последовательностей объединяются в кластеры первого порядка, наименее различающиеся кластеры первого порядка — в кластеры второго порядка, и т.д. В этом заключается принцип действия так называемых «дистанционно — матричных» методов.

Самый распространенный из них — метод связывания ближайших соседей (neighbour — joining или NJ).

Математический алгоритм создания числовой матрицы довольно прост. Ее параметры вычисляются по системе из двух уравнений:

$$S = M / L$$

$$L = M + U + \omega GG$$

где S — коэффициент сходства,

M — число позиций с идентичными нуклеотидами,

U — число позиций с разными нуклеотидами,

G — число пробелов и

ωG — специальный коэффициент, определяющий роль величины G в зависимости от того, какое значение придается вставкам и делециям.

Если $\omega G = 0$, то вставки и делеции игнорируются. Как правило, оба способа используются для всех разновидностей NJ анализа (Антонов, 2005; Ratner et al., 1966; Saitou, Nei, 1987).

Современные варианты NJ основаны на более сложных предпосылках. В частности, они учитывают среднюю скорость эволюции оследовательностей.

При создании матрицы, быстро эволюционирующим изменениям придается меньший вес во избежание внесения помех в расчеты и ошибочного кластерирования. Средняя скорость эволюции оценивается как среднее число нуклеотидных замен на позицию выравнивания. Эту поправку можно вносить как непосредственно при сравнении последовательностей, так и после создания матрицы.

Второй метод технически более прост и основан на создании новой видоизмененной матрицы по следующей системе уравнений:

$$D = -b \ln(1 - D/b)$$

$$D = 1 - S$$

где S — значение коэффициента сходства в старой матрице,

D — коэффициент различия,

d — искомое значение «эволюционной дистанции» между парой последовательностей.

Коэффициент b принимает разные значения в зависимости от конкретного метода и типа данных. Позже был предложен вариант метода, где $b = 3/4$ при условии равной вероятности замены каждого из четырех нуклеотидов (Антонов, 2002; B-Rao, Majumdar, 1999; Swofford, Olsen, 1990; Jukes, Cantor, 1969).

На этом теоретические возможности NJ анализа не заканчиваются. Уже упоминавшийся выше Кимура в 80-х предложил метод, который учитывает химические особенности мутационного процесса, а именно неравную вероятность транзиций (замен типа пурин ↔ пурин или пиримидин ↔ пиримидин) и трансверсий (замен типа пурин ↔ пиримидин).

Технические возможности компьютерной обработки данных позволяют при расчете дистанций учитывать влияние вторичной структуры РНК на вероятность изменений в конкретных позициях гена и неравную скорость эволюции разных участков молекулы

18S рРНК. Самые современные версии NJ анализа способны оценить такие погрешности и, настроив «молекулярные часы», давать более достоверные результаты.

Еще раз напомним, что все дистанционно-матричные методы основаны на принципах нумерической таксономии и способны оценить только степень дивергенции таксонов.

2. Другая группа методов основана на анализе конкретных признаков на молекулярном уровне. В отличие от вышеописанных подходов, они способны давать информацию о конкретных эволюционных событиях. Один из них называется методом максимальной экономии (maximum parsimony, или MP).

Технически, он гораздо более трудоемок и занимает больше времени, чем все дистанционно-матричные приемы. Это объясняется тем, что весь массив выровненных последовательностей анализируется целиком.

Суть метода состоит в последовательном анализе всех возможных филограм, состоящих из всех возможных комбинаций представленных элементов (т.е. последовательностей). Анализ проводится по каждому признаку (т.е. по каждой колонке выравнивания). Цель его — найти среди всего множества такую филогрму, для которой необходимое число изменений признака в процессе предполагаемой эволюции будет минимальным. Этим и объясняется название метода: «максимально экономным» будет такое дерево, для которого в сумме число изменений всех признаков будет наименьшим.

Использование MP анализа позволяет не только получить вероятную картину действительного эволюционного процесса, но и обнаружить набор «максимально экономных» признаков для каждого узла ветвления филограммы, который записывается программой в специальном файле. Эта информация незаменима при поиске участков молекулы, которые с большей вероятностью содержат следы апоморфных приобретений того или иного таксона в процессе его естественной истории.

Приведем в пример несколько филогенетических древ, построенных на основе данных генно- и молекулярной систематики.

Филогенетические древа (филограммы), построенные по данным геносистематики: А — филогрмма рода *Papilio* (сем. Papilionidae,

Lepidoptera); В — филограмма семейств сосудистых растений.

Оговоримся сразу, что любая подобная схема, построенная по результатам сопоставления индивидуальных (например, генных) или иных протяженных последовательностей ДНК (таких, как слитные последовательности, крупные фрагменты ядерной ДНК или даже полные первичные структуры хпДНК) есть не что иное, как математическая гипотеза относительно эволюционных связей изучаемых организмов. Эти деревья лишь приближают исследователя к пониманию истинных филогенетических связей исследуемых таксонов. И ботаники, и зоологи в массе своей до сих пор не усвоили, что нет прямой связи между количеством статей, описывающих эволюцию какого-либо одного участка ДНК, и вкладом этих работ в понимание закономерностей эволюции генотипов растений.

Сделаем вывод, что на сегодняшний день геносистематика, вызвав широчайший резонанс и получив небывалую популярность, остается одной из наиболее перспективных областей систематики, а также интересной отраслью молекулярной биологии.

Методы молекулярной систематики позволяют анализировать гомологичные признаки там, где классические методы пока не дали определенного результата (например, в случае сильно дивергировавших таксонов, таких, как типы или царства). К тому же, в геносистематике число учитываемых признаков намного больше, чем критериев, используемых морфологами: анализируются сотни нуклеотидов, даже после удаления неинформативных позиций.

Результаты исследования структуры нуклеиновых кислот являются мощным критерием установления родственных связей, но, как и любой инструмент, требует аккуратного и правильного применения. К счастью, начальная эйфория прошла, и теперь исследователи более осторожны в своих рассуждениях и выводах, руководствуясь опытом предшественников. Теперь можно считать общепризнанным, что каждый конкретный результат реконструкции событий молекулярной эволюции имеет лишь ограниченную достоверность. Ограничения привносятся на каждой из стадий процесса реконструкции: стадии сек-

венирования, стадии выравнивания последовательностей и стадии построения филогенетического древа. В итоге, построенные филогенетические «деревья» оказываются не полностью конгруэнтными и не позволяют сделать однозначных выводов об эволюции генотипов. Все дело в том, что используемые методы молекулярно-филогенетического анализа построены на гипотезах о механизмах молекулярной эволюции, которые сами по себе еще не доказаны.

Тем не менее, и промежуточные результаты представляют интерес для систематиков. «Четвертый подход» находит все более широкое применение (к сожалению, в основном за рубежом), но на самом деле при помощи него мы обретаем знания об эволюции генотипов, а не фенотипов организмов. Сводимы ли эти результаты в единую филогению и систему организмов, неясно до сих пор.

Так или иначе, но сегодняшние «классические» филогенетика и систематика организмов, построенные на результатах изучения фенотипов, представляющие собой сумму морфологических, палеонтологических и эмбриологических данных, в основе своей уже не удовлетворяют биологов. Раздаются голоса, что о филогенезе можно достоверно судить лишь с учетом результатов изучения эволюции макромолекул. Целесообразность использования бинарной номенклатуры Линнея оспаривается. На смену ей предлагается «филогенетическая систематика», основанная на использовании так называемого Филокодекса, уже ставшая основой некоторых учебников по ботанике. В дискуссии принимают участие ученые всех континентов.

По-видимому, достижения гено- и молекулярной систематики в первую очередь должны использоваться для коррекции уже существующих, линнеевских систем органического мира. В особенности, речь идет о тех случаях, когда между построениями гено- и феносистематиков выявляются существенные и достаточно обоснованные расхождения, а такие случаи, к сожалению, нередки.

Параллельно и независимо от проводимых сегодня молекулярных исследований должны продолжаться попытки совершенствования ФилоКода (или Филокодекса), построенного совсем на других принципах, чем классиче-

ская систематика, или должны приниматься даже более радикальные решения. А это, к сожалению, встречает немало сопротивления со стороны ученых, не привыкших к новизне.

Список литературы

1. Айала Ф., Кайгер Дж. Современная генетика: В 3-х т. Т. 3. М.: Мир. 1988. 335 с.

2. Антонов А.С. Геносистематика: от Э. Чаргаффа и А.Н. Белозерского до наших дней // Молекулярная биология, 2005, Т. 39, В. 4. С. 581—589

3. Антонов А.С. Геномика и геносистематика // Генетика. 2002 Т. 38 С. 571—577.

4. Антонов А.С. Геномика и геносистематика // Природа, 1999, № 6 С. 19—26

5. Брандлер О.В., Ляпунова Е.А., Крамеров Д.А., Банникова А.А. Сравнительный анализ применения разных молекулярно-генетических маркеров для изучения филогении и систематики сурков (*Marmota*, *Sciuridae*, *Rodentia*) // Териофауна России и сопредельных территорий. Материалы международного совещания. М.: КМК, 2007 С. 60

6. Воронова Н.В., Буга С.В., Курченко В.П. Последовательность гена субъединицы I цитохромоксидазы С в молекулярной таксономии животных: принципы, результаты и проблемы использования // Труды БГУ, 2012, Т. 7, Ч. 1 С. 22—42.

7. Воронова Н.В., Курченко В.П. Геносистематика. Использование маркерных последовательностей ДНК для идентификации ви-

дов животных: учеб.-метод. пособие. Минск: БГУ, 2011. 14 с.

8. Иорданский Н.Н. Эволюция жизни. М.: Академия, 2001. 425 с.

9. Курпичников В.С. Биохимический полиморфизм и проблема так называемой не-дарвиновской эволюции // Успехи современной биологии. 1972 Т. 74. Вып. 2. С. 231—246.

10. Павлинов И.Я. На пути к филогенезу // Природа, 2006, № 4. С. 32—40.

11. B-Rao C., Majumdar K.C. Reconstruction of phylogenetic relationships. *J. Biosci.* 24 1999 pp. 121—137.

12. Swofford D.L., Olsen G.J. 1990 Phylogeny reconstruction; in Molecular systematics (eds) D Hillis and C Moritz (Sunderland: Sinauer Associates) pp 411—501.

13. Ratner V.A., Zharkikh A.A., Kolchanov N., Rodin S.N., Solovyov V.V., Antonov A.S. Molecular Evolution. Ch. 8 Genosystematics // Biomathematics. Vol. 24. Berlin, Heidelberg, New York: Springer Verlag, 1966—434 p.

14. Saitou N., Nei M. The Neighbor-Joining Method: A New Method for Reconstructing Phylogenetic Trees // *Molecular Biology and Evolution*, 1987, 4 pp. 406—425.

15. Jukes T.H., Cantor C.R. Evolution of protein molecules. In Munro HN, editor, *Mammalian Protein Metabolism*. Academic Press, New York, 1969 pp. 21—132.

16. Sanger F., Coulson A.R. A rapid method for determining sequences in DNA by primed synthesis with DNA polymerase // *Journal of Molecular Biology*, 1975, v. 94, pp. 444—448.